

O'ZBEKISTONDA ISTE'MOLCHILAR HUQUQLARINI HIMOYA QILISH TIZIMI

Qodiraliyeva Ijobat

Ilmiy rahbar.

Yigitaliyeva Nafisa shokirali qizi

Namangan davlat universiteti

Yuridik fakultitet 1-kurs talabasi.

E-mail: nafisayigitaliyeva302@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18146878>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekiston respublikasida iste'molchilar huquqlarini himoya qilish sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar va ushbu yo'nalishga qartilayotgan e'tibor tahlil qilinadi. Shu bilan birga, iste'molchilarning asosiy huquqlari va majburiyatlari huquqiy asoslar doirasida ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Iste'molchi, sotuvchi, qonunchilik, iste'molchi manfaatlari. Xalqaro hamkorlik, O'zbekiston respublikasi konstitutsiyasi, Sog'lom raqobat.

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Аннотация. В данной статье анализируются реформы, осуществляемые в республике узбекистан в сфере защиты прав потребителей, а также внимание, уделяемое данному направлению. Наряду с этим в рамках действующего законодательства рассматриваются основные права и обязанности потребителей.

Ключевые слова: Потребитель, продавец, законодательство, интересы потребителей Международное сотрудничество, Конституция республики узбекистан, Добросовестная конкуренция.

THE CONSUMER RIGHTS PROTECTION SYSTEM IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Abstract. This article analyzes the reforms being implemented in the republic of Uzbekistan in the field of consumer rights protection, as well as the attention given to this area. At the same time, the main rights and obligations of consumers are examined within the framework of the current legal system.

Keywords: Consumer, seller, legislation, consumer interest International cooperation, Constitution of the republic of Uzbekistan, fair competition.

Kirish: Zamonaviy jamiyatda har bir fuqaro iste'molchi sifatida mahsulot va xizmatlardan foydalanadi. Hozirgi kundagi bozor iqtisodiyotida iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish dolzarb masala sifatida nafaqat mamlakat hududi shuningdek, xalqaro miqyosida ham alohida ahamiyat kasb etmoqda. O'zbekiston respublikasida o'z navbatida iste'molchilar huquqlarini himoya qilish bo'yicha fuqarolik kodeksi, "iste'molchilar huquqlarini himoya qilish to'g'risida"gi va "elektron tijorat to'g'risida"gi qonunlari bilan shuningdek, qonun osti hujjatlar asosida tartibga solinadi. O'zbekiston respublikasining iste'molchilar huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonunning 1-moddasida istemolchi - foyda chiqarib olish bilan bog'liq bo'lmagan holda shaxsiy

iste'mol yoki boshqa maqsadlarda tovar sotib oluvchi, ish, xizmatlarga buyurtma beruvchi yoxud shu niyatda bo'lgan fuqaro (jismoniy shaxs) sifatida belgilangan.

Bu norma shuni anglatadiki, faqatgina jismoniy shaxslargina iste'molchi bo'la oladi yuridik shaxslar esa bunday huquqqa ega emas. Shu qatorda iste'molchi huquqlari himoyasi konstitutsiya darajasida ekanligini ham aytib o'tish lozim. O'zbekiston respublikasi konstitutsiyasining 65-moddasida fuqarolar farovonligini oshirishga qaratilgan O'zbekiston iqtisodiyotining negizini xilma-xil shakllardagi mulk tashkil etadi. Davlat bozor munosabatlarini rivojlantirish va halol raqobat uchun shart-sharoit yaratadi, iste'molchilarning huquqlari ustuvorligini hisobga olgan holda iqtisodiy faoliyat, tadbirkorlik va mehnat qilish erkinligini kafolatlaydi.

Asosiy qism: Iste'molchi huquqlarini himoya qilish sohasida olib borilayotgan ishlar ancha muhim natijalarga erishmoqda. Misol uchun 2019-yilning sentabriga qadar iste'molchilarni himoya qilish va reklama bozorini tartibga solish yo'nalishi Monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasining shu nomdagi boshqarmasida amalga oshirildi. Ammo bu sohada hal qilinadiga maqsad va vazifalar ko'lami, tovar va xizmatlar iste'molchilardan aylanmalar hajmi iste'molchilar huquqlarini himoya qilish va reklama bozorini tartibga solish sohasida yagona davlat siyosatini amalga oshiruvchi va tashkilotlar faoliyatini muvofiqlashtiruvchi vakolatli davlat organini yaratishni talab etardi.

Shu sababli 2019-yil 11-sentabrda O'zbekiston respublikasi prezidentining iste'molchilar huquqlarini himoya qilishning huquqiy va institutsional tizimini tubdan takomillashtirish chora - tadbirlari to'g'risidagi PF-5817 - son farmoniga muvofiq Monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi huzurida iste'molchilar huquqlarini himoya qilish agentligi tashkil etildi.

Shundan so'ng iste'molchi huquqlarini himoya qilishga qaratilgan qonunchilik takomillashtirildi, kuchaytirildi, iste'molchi huquqlarini himoya qiluvchi organlar tizimi takomillashtirildi, bu borada jamoatchilik nazorati kuchaytirildi. Iste'molchiga o'z huquqlaridan foydalanish, huquq buzilishlari sodir etilsa, uni tiklash uchun zarur bilimlarni berish maqsadida huquqiy targ'ibot ishlari olib borildi.

Jahon tajribasidan ma'lumki, iste'molchi huquqlari sog'lom raqobat bor joyda yaxshiroq, to'laroq ta'minlanadi. Raqobat esa munosabatlarning asosidir. Shuningdek xalqaro hamkorlik natijasida iste'molchilar huquqlarini himoya qilish bo'yicha 2020-yil 24-avgustda agentlik MDHga a'zo mamlakatlarning maslahat kengashiga to'liq a'zosi bo'ldi. 2021-yil 29-iyun koreya iste'molchilar huquqlarini himoya qilish agentligi va agentlik o'rtasida kelajakdagi qo'shma tadbirlarni belgilovchi masofadan turib o'zaro anglashuv memorandumini imzolandi.

Iste'molchi o'zi sotib olgan tovar (ish, xizmat) sanitariya-gigiyena, shu jumladan, radiologiya, epidemiyaga qarshi talablarga va amaldagi boshqa normalar hamda qoidalarga rioya etgan holda ishlab chiqarilgan yoki bajarilgan bo'lishiga va uning hayoti sog'ligi atrof-muhit uchun xafsiz bo'lishiga, shuningdek, uning mol-mulkiga zarar yetkazmasligiga kafolat berilishini talab qilish huquqiga ega.

Iste'molchiga nuqsonli tovar sotilganda, tovarni ayni shunday markali sifatli tovarga almashtirib berish kerak. Iste'molchining huquqlari buzilishi tufayli unga yetkazilgan ma'naviy zarar uchun zarar yetkazgan shaxs haq to'laydi.

Ma'naviy zarar uchun to'lanadigan haq miqdorini sud belgilaydi. Tovar (ish, xizmat)lar uchun haq to'lash shakli hamda tartibi iste'molchi bilan sotuvchi (ishlab chiqaruvchi, ijrochi) o'rtasidagi kelishuv asosida belgilanadi. Oldi-sotdi amalga oshirilganda iste'molchiga kassa yoki tovar cheki beriladi. Tovarni kassa yoki tovar chekini bermasdan sotish taqiqlanadi.

Xulosa qilib aytganda, iste'molchi huquqlari va majburiyatlarini huquqiy tartibga solish bozor iqtisodiyoti sharoitida muhim ahamiyatga ega. Fuqarolarning huquqiy bilimlarini oshirish, nazorat tizimini kuchaytirish va shaffoflikni ta'minlash orqali adolat va ishonchli bozor muhitini shakllantirish mumkin. Bu esa nafaqat iste'molchilar, balki tadbirkorlar va umuman iqtisodiyot rivoji uchun ham katta ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan manbalar:

1. Iste'molchilar huquqlari va ularning himoyasi Turdiyev Abdulfayz Sherali o'g'li Abdulfayz2022@gmail.com
2. O'zbekiston respublikasi konstitutsiyasi 30.04.2023
3. Wikipedia <https://uz.wikipedia.org>
4. Konstitutsiyaviy huquq O.T.Husanov Toshkent 2023
5. Davlat va huquq asoslari 10-sinf uchun darslik Toshkent 2023